

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ:**

**КЛИНИЧЕСКИЕ
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
АСПЕКТЫ**

МИНЗДРАВ РОССИИ
федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России)

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ:
КЛИНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
АСПЕКТЫ**

*Материалы международной научно-практической конференции
(5 декабря 2024 г.)*

Хабаровск
Издательство ДВГМУ
2025

УДК 612.05 (061) / 616.6:616-7

ББК 53.6

А43

Под общ. ред. проф. Н.В. Ворониной

А43 Актуальные вопросы профилактической медицины: клинические и организационные аспекты: материалы международной научно-практической конференции / Под общ. ред. проф. Н.В. Ворониной. – Хабаровск: Издательство ДВГМУ, 2025. – 120 с.

ISBN 978-5-85797-465-0

Сборник содержит материалы, представленные на международной научно-практической конференции 5 декабря 2024 г. по актуальным вопросам профилактической медицины, организованной при участии Дальневосточного государственного медицинского университета Минздрава России (ДВГМУ) и Самаркандского государственного медицинского университета Минздрава Республики Узбекистан.

Работы, размещенные в сборнике, отражают современные клинические и организационные аспекты по актуальным вопросам медицины и общественного здоровья.

УДК 612.05 (061)/616.6:616-7

ББК 53.6

ISBN 978-5-85797-465-0

© Дальневосточный государственный
медицинский университет, 2025

<i>Сулайманова Н.Э.</i>	
Приверженность населения к вакцинопрофилактике	108
<i>Хакимова Л.Р.</i>	
Прогнозирование уролитиаза у детей в амбулаторно-поликлинических учреждениях	110
<i>Хакимов В.А., Асадов Д.А., Асадов Х.Д., Мамажонов Ш.О., Шаюнусов Б.С.</i>	
Формирование навыков охраны здоровья населения, организации профилактических мер в программах подготовки кандидатов в стратегический резерв управленческих кадров системы здравоохранения	114
<i>Хусинова Ш.А.</i>	
Приверженность к лечению: современный взгляд на знакомую проблему	115
<i>Юлдашова Н.Э.</i>	
Значение витамина D при атопическом дерматите у детей	118

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЗНАКОМУЮ ПРОБЛЕМУ

Хусинова Шоира Акбаровна

*Самаркандский государственный медицинский университет,
г. Самарканд, Узбекистан*

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) артериальная гипертензия (АГ) рассматривается как неинфекционная пандемия, влияющая на социально-экономические потери общества. Распространенность АГ в мире среди взрослого населения достаточно высока и составляет 30-45 %, но увеличивается с возрастом и у лиц старше 60 лет достигает 62 %. Несмотря на многочисленные исследования, посвященные диагностике и лечению артериальной гипертензии, наличию различных методов лечения и большого выбора лекарственных препаратов, не удастся снизить развитие сердечно-сосудистых осложнений таких как инфаркт миокарда и инсульт, приводящих к преждевременной смертности.

Одной из важных проблем в тактике ведения пациентов с АГ является низкая приверженность пациентов к медикаментозной терапии (ПМТ), нежелание их следовать рекомендациям врача, безответственное отношение к своей болезни и контролю уровня артериального давления (АД).

В достижении терапевтического результата приверженность больного к лечению не только играет значимую роль, но часто является определяющей. Особенно это относится к пациентам с хроническими заболеваниями, лечение которых продолжается многие годы, но чаще всего – и пожизненно. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) невыполнение врачебных рекомендаций пациентами, страдающими хроническими заболеваниями, является глобальной медицинской проблемой, оказывающей существенное влияние на эффективность проводимого

лечения, а также приводящей к серьезным экономическим последствиям. Так, до 50 % пациентов с артериальной гипертензией, бронхиальной астмой, атеросклерозом с гиперлипидемией, сахарным диабетом, эпилепсией и другими заболеваниями самостоятельно прерывают лечение, назначенное врачом. В последние годы в лечении хронических заболеваний значимая роль отводится программам терапевтического обучения больных. На примере таких патологий, как сахарный диабет и бронхиальная астма, было показано, что информированность больных об имеющемся у них заболевании и обучении пациента основам самоконтроля приводит к улучшению компенсации, уменьшению осложнений, повышению уровня качества жизни.

С целью оценки отношения населения к своему здоровью, определения приверженности пациентов с АГ к лечению был проведен анализ результатов исследования ВОЗ «STEPS» среди населения 18-64 лет.

Согласно методологии исследования: на первом этапе был проведен опрос 4 350 жителей республики по стандартному вопросу для выявления пациентов с повышенным уровнем АД и установленной артериальной гипертензией и их отношение к лечению. На втором этапе – проведено измерение уровня артериального давления, на 3 этапе – лабораторное обследование.

Результаты и обсуждение. Как показали результаты исследования 26 % населения не измеряли ранее свое АД, среди них мужчин оказалось в 2 раза больше, чем женщин (35,1 % и 16,6 % соответственно). У 13,6 % жителей повышение АД выявлено впервые в течение последних 12 месяцев, женщин среди них статистически значимо больше, чем мужчин (16,8 % и 10,5 % соответственно). У 15,8 % пациентов ранее была диагностирована артериальная гипертензия. Среди них только 59,1 % больных АГ, у которых ранее было выявлено повышенное АД, следовали указаниям врачей и в течение последних 2 недель принимали лекарственные препараты для снижения АД. Также был измерен уровень

АД среди лиц, не принимающих в настоящее время медикаментозное лечение. У 22,1 % пациентов было обнаружено повышенное артериальное давление, среди них мужчин значительно больше (27,8 %), чем женщин (15,7 %).

При анализе группы с повышенным уровнем АД выявлено, что почти две трети этой группы составляют лица, не принимавшие ранее лечение по поводу артериальной гипертонии (63,8 %). В этой группе 37,1 % пациентов в возрасте 45-64 лет имели АД более 160/100 мм рт. ст. У пятой части общей группы (20,8 %) обнаружено повышенное АД более 140/90 мм рт. ст. на фоне медикаментозной терапии и только 15,4 % составляли лица с контролируемым уровнем АД на фоне лечения. Это говорит о том, что, даже, несмотря на назначенное врачом лечение, уровень артериального давления не контролируется и они также находятся в группе высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с низкой приверженностью пациентов к лечению и нежеланием повторных обращений пациентов для коррекции лечения.

Заключение. Таким образом, анализ результатов исследования показал низкий уровень обращаемости пациентов к врачу, нежелание регулярно измерять свое АД. У каждого третьего пациента с установленной АГ уровень АД больше 160/90 мм рт. ст., что повышает риск развития сердечно-сосудистых осложнений. У каждого пятого пациента с АГ повышенный уровень АД даже на фоне лечения и только у 15 % больных контролируемый лекарственными препаратами уровень АД.

Низкая приверженность больных АГ к лечению приведет к развитию сердечно-сосудистых осложнений и увеличению показателей смертности от них.